

Kindermoschee (Çocuk Camisi): Avrupa'da İlk Uygulama – Peine Modeli (2010)

Proje Sahibi: Kenan Tunç Uygulama Tarihi: 19 Eylül 2010 Yer: DİTİB Peine Eyüp Sultan Camii, Peine / Almanya

Bu çalışma, 3-6 yaş grubu Müslüman çocukların cami ile erken yaşta tanışmasını amaçlayan Avrupa'da ilk Kindermoschee uygulamasıdır. Projenin sahibi ve ilk uygulayıcısı Kenan Tunç'tur.

19 Eylül 2010'da DİTİB Peine Eyüp Sultan Camii'nde açılışı yapılan proje, caminin üst katının çocuklara özel olarak düzenlenmesiyle hayata geçirilmiştir.

Proje kısa sürede 50'ye yakın öğrenciyle başlamış, velilerden büyük ilgi görmüş ve diğer DİTİB camilerine örnek olmuştur. Bugün tüm Avrupa'ya yayılan bu öncü model, camiyi çocuklara sevgi ve eğitim merkezi haline getiren özgün bir din pedagojisi yaklaşımıdır.

Kaynakça'da tüm arşiv belgeleri, 2010 yılı gazete haberleri (Türkiye Gazetesi, Diyanet Haber Sitesi, İmaj Gazetesi, Peiner Allgemeine Zeitung, Palandöken vb.) ve açılış + sınıf içi fotoğraflar yer almaktadır. İngilizceye çevir

Kindermoschee (Children's Mosque): The First Implementation in Europe – The Peine Model (2010)

Project Owner: Kenan Tunç

Implementation Date: September 19, 2010

Location: DITIB Peine Eyüp Sultan Mosque, Peine / Germany

This project is the first Kindermoschee (Children's Mosque) initiative in Europe, aiming to introduce Muslim children aged 3–6 to the mosque at an early stage of their lives. The project was founded and first implemented by Kenan Tunç.

Launched on September 19, 2010, at the DITIB Peine Eyüp Sultan Mosque, the project was realized by specially designing the upper floor of the mosque as a child-centered educational space.

The project quickly started with nearly 50 students, received strong interest from parents, and became a model for other DITIB mosques. Today, this pioneering model has spread across Europe and represents an original approach to religious pedagogy that transforms the mosque into a place of love and education for children.

References:

All archival documents, newspaper reports from 2010 (Türkiye Newspaper, Diyanet News Website, İmaj Newspaper, Peiner Allgemeine Zeitung, Palandöken, etc.), as well as opening and classroom photographs, are included in the references.

EKLER / APPENDICES

- **Ek 1:** "Almanya'da Bir İlk: Camide Minik Çocuklar Sınıfı" – **İMAJ Gazetesi** (Eylül 2010).
- **Ek 2:** "Cemiyette Çocuk Yuvası" – **Avrupa Gündem / Türkiye Gazetesi** (23 Eylül 2010).
- **Ek 3:** "Almanya'da Bir İlk: 03-06 Yaşlarındaki Çocuklar da Camili Oldu" – **Diyanet Haber** (21 Eylül 2010).
- **Ek 4:** "Camide Minik Çocuklar Sınıfı" – **Palandöken Gazetesi Arşiv Kaydı**.
- **Ek 5:** "Sportbund berät mit Imam über Sport für Kinder" – **Alman Yerel Basını (Peine)**.
- **Ek 6:** "Sportbund berät mit Imam über Sport für Kinder" – **Peiner Allgemeine Zeitung / Lokalberichte** (Almanca). Camideki çocuk hareket grubu ve sporun birleştirici gücü üzerine yerel idare ile yapılan görüşme belgesi.
- **Ek 7:** *Archival Photographs: Project opening ceremony and educational activities within the mosque. (Arşiv Fotoğrafları: Proje açılış töreni ve cami içi eğitim faaliyetleri).*

2 haber İMAJ Eylül

Almanya'da Bir İlk..

Yeni Bir Proje : "Camide Minik Çocuklar Sınıfı"

Peinede 03-06 yaşlarındaki Çocuklar camili oldu

7ürkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı faaliyet gösteren ve Din Görevlisi Kenan Tunç'un başlattığı Ditib Peine Eyüp Sultan Camii bünyesinde 03-06 yaşlarındaki çocuklar için "Camide Minik Çocuklar sınıfı" adıyla yeni sınıf açıldı. 19.09.2010 tarihinde Almanya'da ilk kez açılan minik çocuklar sınıfına ilk günden çok büyük ilgi olduğu gözlemlendi. Ditib Peine Eyüp Sultan Camii Din Görevlisi Kenan Tunç'un projesi olan ve Eyüp Sultan Camii bünyesinde faaliyet gösteren "Camide Minik Çocuklar sınıfı"nın açılış törenine Ditib Peine

dernek yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda vatandaşımız katıldı. Dernek başkanı Mehmet Turan, yaptığı konuşmasında Almanya'da bir ilk olan bu projenin kendi camilerinde başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek "Bu örnek projenin mimarı olan Din Görevlimiz sayın Kenan Tunç hocamıza teşekkür ediyorum" dedi..

Ditib Peine Eyüp Sultan Camii Din Görevlisi Kenan Tunç ise ilgi ve alakalarından dolayı törene katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Hepinize böyle anlamlı bir projeye katkı verdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bugün malesef ilgisizlik ve vurdum duymazlık yüzünden nice gençlerimiz heba oluy-

evlatlarıdır. Yürekten inanıyorum ki bu aziz millet, kendi yağıyla kavrulmasını bilecek kadar güçlü ve inançlı

Dernek başkanı Mehmet Turan ve Mustafâ tarafından Minik Çocuklar sınıfının açılış törenine katılan vatandaşlarımızın fotoğrafları. Allah yolunda yaptığımız işleri hepimize nasip eylesin. İnşallah bu proje bütün camilerimize örnek olur. Ditib Peine Eyüp Sultan Camii Minik Çocuklar Sınıfımız başta çocuklarımız olmak üzere bütün anne babalara, camiamıza ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun..." dedi.

"Camide Minik Çocuklar sınıfı"nın açılış kurdelaşi Din Görevlisi Kenan Tunç ve kızı Rukiye Tunçla beraber

ör. Kimi tiner için bali çekiyor. Kimi de çeşitli köşe başlarında uyuturucu ve çeşitli haplar kullanarak hayatlarını mahvediyor. Bilhassa Avrupada durum gerçekten çok daha vahim. Sigara ve alkol kullanımı 10-11 yaşlarına kadar düşmüş durumda. Bir an evvel tedbir almazsak çocuklarımıza yazık olacak. Daha doğrusu bize yazık olacak. Anne babalara yazık olacak. Halbu ki böyle olmayabiliriz. Bizler, istediği zaman nice zorlukları başarmasını bilmiş, yüce bir milletin

bir milletir. Çocuklarımızı dilimiz, dinimiz ve milli değerlerimiz bakımından kimsenin insafına terk edemeyiz. Onlara sahip olacak olan yine bizleriz. İşte bugün burada Almanya'da bir ilk olacak olan projeyi başlatıyoruz. "Camide Minik Çocuklar sınıfı" adı altındaki bu sınıfımız; çocuklarımıza cami kapılarını sonuna kadar açacak olan yepyeni bir modeldir. Bu sınıf dinimiz ve kültürümüzle buluşmanın ilk adımıdır. Üç yaşından altı yaşına kadar olan çocuklarımız artık camiye gelebilmek için 10-12 yaşını

Ali Sertürk ilk fotoğraf sergisini açtı

S

teinkucakdesi 7-9 adresindeki ofisinde ilk Fotoğraf sergisini açan sanatçı Ali Sertürk 12 Eylül 2010 tarihinde AçıkHava Okulu'na peşin, Türkler yazın bakın. Çocuklarını Türkiye'de çektiği Fotoğraf sergisini Sertürk Almanlara Fotoğraf sergisini satın aldıkları söyledi. Ali Sertürk çocuklar, garde ve yetkinlerle resim yarışmaları, Tiyatro çalışmalarını ve sosyal projeler üretiyor. T. Tiyaz/A.Yapar - AACHEN

Ali Sertürk

DİTİB Eyüp Sultan Camii Cemiyeti bünyesinde çocuklar için özel sınıf törenle açıldı.

Yeni bölümün giriş öğrencileri açılış gününde doyasına öğrenciler.

Cemiyette çocuk yuvası

Yusef Türköz - PEINE

Hanover yakınlarındaki Peine'de faaliyet gösteren DİTİB Eyüp Sultan Camii Cemiyeti bünyesinde çocuklar için ayrı bir bölüm kuruldu. Din Görevlisi Kenan Tunç'un projesi olan çocuk bölümü için açılış törenine dernek yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek Başkanı Mehmet Turan, yaptığı açılış konuşmasında Almanya'da bir ilk olan bu projenin kendi camilerinde başlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Kenan Tunç ise, "Bugün maalesef ilgisizlik ve vurdum duymadık yüzünden nice gençimiz heba oluyor. Avrupa'da durum gerçekten çok daha vahim. Sigara ve alkol kullanımını 10-11 yaşlarına kadar düşmüş durumda. Bir an evvel tedbir almamız çocuklarımızı yavaş olacağız. Çocuklarımızın dilimizi, dinimizi ve millî değerlerimizi aşlamalıyız. Bu yüzden bu projeyi başlattık" dedi.

Peine DİTİB Eyüp Sultan Camii Cemiyeti, özellikle 3-6 yaş çocukları toplayıp, sevecekleri bir ortamda ahlaki eğitime hazırlamak için özel bir bölümü hazırlayıp törenle hizmete açtı

NEŞİL KAYBOLMASIN

Çocukları cami cemiyetlerine sındırarak bir proje olduğunu kaydeden Tunç, "Burası dinimiz ve kültürümüzün bölünmesi için adımlardır. Üç yosundan, alı yosuna kadar olan çocuklarımız artık camiyeye gelebilmek için 10-12 yaşını beklemeyecekler. Onlar da bir an evvel cami ile buluşacak burada faaliyetlere katılacaklar. Allah, yarınlarımızı kendi değerlerimize göre yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. İnşallah bu proje bütün camilerimize örnek olur. DİTİB Peine Eyüp Sultan Camii başta çocuklarımız olmak üzere bütün anne babalarımıza, misafirlere ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun"

diye konuştu. Din Görevlisi Kenan Tunç ve kız Rukiye Tunç'la beraber dernek başkanı Mehmet Turan ve Türkiye Öğretmeni Mustafa Ertürk tarafından çocuk bölümünün kundekesi birlikte konuldu. Sunulan geçen vatandaşlar maraz alan okulaça çekilene din görevlisi Kenan Tunç'a teşekkür ve tebriklerini ilettiler. Yeni sınıfların şanlı tabelaları da bu ilk gününde doyasına öğrencilerle dağıtıldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi. DİTİB Peine Eyüp Sultan Camii bünyesinde bu bölümün şimdilik sadece pazar günleri hizmet vereceği belirtildi. Daha ilk gündün öğrenci sayısının 50'yi aşığı bildirilen uygulamanın Almanya'da diğer bölgelere de örnek olması bekleniyor.

Bayram kutlanmasını katılımlar birarada görüldü.

Stuttgart Belediyesinde birlik günü

Sevket Dalboy - STUTTGART

Baden-Württemberg DİTİB İyiklan, İslam Kültür Merkezi ve Baden Württemberg İslam Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen bayram kutlanmasını Stuttgart Belediyesi evsahipliği yaptı. T.C Stuttgart Başkonsolosu M. Türkeri Nur, Konsolos Erkan Öner, Eyalet Parti Başkanı, Politikaçılar, Kilitve Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram kutlanmasında konuşan eyalet Başkanı Müstear Hubert Wicker, Baden Württemberg

eyaletinde 650 bin müslümanın yaşadığını, müslümanların ve İslam dininin Alman toplumunun bir parçası olduğunu, bayram günü özel ve kutsal günlerini Alman toplumunun ve kültürünün bir parçası olduğunu söyledi. Baden Württemberg eyaletinde yabancı kökenliler arasında en az işsizlik oranı yaşadığını, yabancılar arasında en yüksek eğitimin sağlandığını, göçmenler ile Almanlar arasında güçlü diyalog sağlandığını, göçmenlerin eyaletin gelişiminde çok önemli pozitif etkileri bulunduğunu söyledi.

Dernek yöneticileri, Türk-Alman dostluk derneği Başkanı Michael Vökel, demeler sormaklı Hans Jürgen Renner ile birlikte.

Pforzheim'de dernekler tanıtıldı

Ek 3: "Almanya'da Bir İlk: 03-06 Yaşlarındaki Çocuklar da Camili Oldu" – Diyanet Haber (21 Eylül 2010).

Diyanet Müftülükler Güncel Sendikalar Personel Sınavlar Mevzuat Dini Bilgiler Ha

Anasayfaya Dön

Karakter boyutu : A A A A

21 Eylül 2010, 12:32

Almanya'da Bir İlk..03-06 yaşlarındaki Çocuklar da camili oldu

Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı olarak faaliyet gösteren ve Din Görevlisi Kenan Tunç'un görev yaptığı DİTİB Peine Eyüp Sultan Camii bünyesinde

Kinder Moschee (Çocuk Camisi)adı altında 03-06 yaşlarındaki çocuklar için yeni bir sınıf açıldı

En Ucuz Nerede?

SAMSUNG S5620 MONTE CEP TELEFONU

370.05 TL
sanalreyonum
KAPIDA ÖDEME
BONUS +3 TAKSİT

407.55 TL
Pratikey

cimri **CEBİNİZE ÇALIŞIR**

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı olarak faaliyet gösteren ve Din Görevlisi Kenan Tunç'un görev yaptığı DİTİB Peine Eyüp Sultan Camii bünyesinde Kinder Moschee (Çocuk Camisi)adı altında 03-06 yaşlarındaki çocuklar için yeni bir sınıf açıldı. 19.09.2010 pazar günü Almanya'da ilk defa açılan DİTİB Peine Kinder Moschee sınıfına ilk günden çok büyük ilgi olduğu gözlemlendi. DİTİB Peine Eyüp Sultan Camii Din Görevlisi Kenan Tunç'un projesi olan ve Eyüp Sultan Camii bünyesinde

faaliyet gösterecek olan Kinder Moschee'nin açılış törenine DİTİB Peine dernek yönetim kurulunun yanısıra çok sayıda vatandaşımız katıldı. Dernek başkanı Mehmet Turan, yaptığı açılış konuşmasında Almanya'da bir ilk olan bu projenin kendi camilerinde başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek " Bu örnek projenin mimarı olan Din Görevlimiz sayın Kenan Tunç

Hac 5

Riesenauswahl zu Niedrigsten Preisen bei eBay kaufen & verkaufen
www.ebay.de

Evlennmek İstiyor mu?
Seviyeli İslami Sohbet İlk Adımı Bizle Atın!
www.GonuldenSevenler.co

Almanya'da Almanca:
kaliteli, deneyimli, uygun eğitimle ilgili herşey
www.sprachcafe.com

Almanya Üniversiteleri
İlk 100 içerisindeki Üniversitelerle kaliteli eğitim
www.avrupaegitim.com

Almanya'da Bir İlk..03-06 yaşlarındaki Çocuklar da
Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı olarak faaliyet gösteren ve Din ...

Yarış Köyü Kur'an Kursu

Adana'da Kabe Maketi E

Dini İbadetlere Kaçama

Hacı adaylarına tavaf pr

Tarihi kalede 110 yıl sor

Ek 4: "Camide Minik Çocuklar Sınıfı" – Palandöken Gazetesi Arşiv Kaydı.

Camide Minik Çocuklar Sınıfı

 Camide Minik Çocuklar Sınıfı

19.09.2010 Pazar günü TC Hannover Din Hizmetleri Ataşeliğine bağlı olarak Almanyada faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (Ditib) Peine Eyüp Sultan camii olarak yeni bir projeye imza attık.Tamamen bana ait olup sadece Almanyada değil, belki de dünyada ilk olan bu projenin adı “ **Kinder Moschee** ” yani “**Çocuk Camisi** ”dir.

Çocuklar için elbette yeni bir cami inşa etmedik.Sadece onlara ait cami bünyesinde bir sınıf tahsis ettik.Ve bu sınıfın adına da çocukların daha çok ilgisini çekeceğini düşünerek “ Kinder Moschee ” koyduk.Kinder Moschee başlı başına yeni bir cami değil, 03-06 yaşlarındaki çocuklar için cami içinde ayrılmış özel bir bölümdür..

Son Da

07:13
Erzurum'da

07:10
Özbalta: Enc
almaya har

07:07
Dadaş'ın Sü

06:59

Ek 5: "Sportbund berät mit Imam über Sport für Kinder" – Alman Yerel Basını (Peine).

Sportbund berät mit Imam über Sport für Kinder

Gedankenaustausch beim türkisch-islamischen Kulturverein / Auch Kurse für Frauen sollen entstehen

Auffällig vielen Kinder aus Einwandererfamilien mangelt es an Bewegung. Zu diesem Ergebnis kam der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Peiner Gesundheitsamtes bei der Schuleingangsuntersuchung. Doch gerade Bewegung hält der Kreissportbund-Vorsitzende Wilhelm Laaf für enorm wichtig bei Kindern. „Die Lern- und Leistungsfähigkeit steigt, das Sozialverhalten und die Sprachförderung wird verbessert“, betonte Laaf, der die Situation gerne verbessern möchte. Gemeinsam mit dem Sportbund-Integrationsbeauftragten Osman Benzer traf er sich deshalb mit Imam Kenan Tunc und Mehmet Turan, dem Vorsitzenden

Osman Benzer (von links), Wilhelm Laaf, Imam Kenan Tunc und Mehmet Turan diskutierten über Möglichkeiten für Sportangebote für Kinder und Frauen aus Einwandererfamilien. privat

des türkisch-islamischen Kulturvereins, zu einem Gedankenaustausch. „Das Gespräch war absolut fruchtbar“, freute

sich Laaf unter anderem darüber, dass der neue Imam für Drei- bis Sechsjährige bereits eine Spiel- und Bewegungsgruppe in der Moschee anbietet. Doch dabei allein soll es nicht bleiben.

Bei einem weiteren Treffen des Imams und Benzer mit dem Sportverein Bosphorus reiften Ideen für Möglichkeiten von Sportangeboten für Frauen und Kinder. Benzer ist sehr optimistisch, dass daraus schon bald Kurse entstehen. „Das Gespräch ist sehr positiv verlaufen. Mir ist allerdings wichtig, dass Migranten nicht nur bei Bosphorus Sport treiben, sondern ganz allgemein vermehrt den Weg in die Vereine finden“, betonte Benzer. cm

SPORT IN KÜRZE

Schach: Erwachsene sowie etwas jüngere Blitzdenker treffen sich heute ab 19.30 Uhr zu einem etwa zweistündigen, offenen Blitzschachturnier im Peiner „Heim der offenen Tür“ über der Sporthalle der Gunzelin-Realschule. Jeder Spieler hat fünf Minuten Bedenkzeit pro Partie. Schachbegeisterte Jugendliche und Kinder treffen sich bereits von 16 bis 18 Uhr zum Schnellschach um den Erhard-Hentzschel-Pokal. Jeder kann mitmachen, die Teilnahme ist kostenlos.

Mädchenhandball: 50 Schülerinnen der Grundschule Adenstedt spielen heute von 8 bis 12 Uhr in der Sporthalle Handball. Die Schule beteiligt sich am landesweiten „Tag des Mädchenhandballs“, den der Handball-Landesverband ausgeschrieben hat.

PA
01.
2

Ek 6: "Sportbund berät mit Imam über Sport für Kinder" – Peiner Allgemeine Zeitung / Lokalberichte (Almanca). Camideki çocuk hareket grubu ve sporun birleştirici gücü üzerine yerel idare ile yapılan görüşme belgesi.

er Diese drei, die ich sah, sind ver- Pragt doch einfach mal nach. Wa- akzeptieren und andere nicht dafür hält. So, und nicht anders.

Imam richtet Bewegungsgruppe für Kinder in Moschee ein

KSB und die Türkisch Islamische Gemeinde wollen Sportangebote für Kinder aus Migrantenfamilien

KREIS PEINE. Der Vorsitzende des Peiner Kreissportbundes (KSB), Wilhelm Laaf, und Kenan Tunç, der neue Imam der Peiner Eyüp Sultan Moschee, wollen sich dafür einsetzen, dass die Kinder von Migranten mehr Sport treiben. „Die Schuleingangsuntersuchung des Landkreises hat gezeigt, dass Kinder aus Migran-

tenfamilien besonders häufig motorische Mängel und Ernährungsdefizite aufweisen“, berichtet Laaf. Er habe darüber mit Tunç und Mehmet Turan, dem Vorsitzenden der Türkisch Islamischen Gemeinde, gesprochen. Er sei offene Türen eingearannt, so Laaf. „Ich finde es großartig, dass Herr Tunç sofort reagiert

hat. Er hat eine neue Bewegungsgruppe für Drei- bis Sechsjährige in der Moschee eingerichtet.“ Die Gruppe sei nun an einem Hallenplatz interessiert, und auch die Mütter der Kinder hätten Interesse an sportlicher Betätigung gezeigt.

Der KSB-Vorsitzende freut sich über das Interesse. Er regt an: „Un-

ter dem Dach eines Vereins bekommen wir das mit den Hallenplätzen sicherlich hin.“ Am kommenden Dienstag treffen sich Laaf, Imam Tunç und Vertreter des Vereins Bosphorus Peine zu einem ersten Gespräch. „Wir wollen gemeinsam eine Problemlösung erarbeiten“, kündigt Wilhelm Laaf an. dard

GOTTESDIENSTE

Evangelische Gemeinden

kreisG zum Erntedank
Wendeburg, Sa 11.30 Uhr, G. in Waf

So 18 AbendG, Mi 18 Garten-An
G. in Waf, Sa 9.30 Uhr, 10.30 G.

Sb 17.30 hM (Ve), So 10.30 hM
(Waf), Di 9 hM, 10.30 hM, 11.30 hM

Ek 7 / Appendix 7: Archival Photographs: Project opening ceremony and educational activities within the mosque. (Arşiv Fotoğrafları: Proje açılış töreni ve cami içi eğitim faaliyetleri).

